

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ГЛАЗ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

¹Бахритдинова Фазилят Арифовна, ²Назирова Саодат Хамидуллаевна,

³Миррахимова Саидахон Шухратовна, ⁴Оралов Бехруз Абдукаримович

¹д.м.н., профессор кафедры офтальмологии ТМА, ²к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ТМА, ³д.м.н., профессор ТВМА, ⁴PhD, ассистент кафедры офтальмологии ТМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184444>

Актуальность исследования обусловлена ростом заболеваемости аллергической этиологии, их негативным воздействием на орган зрения, особенно у детей с бронхиальной астмой (БА), что связано с ухудшением экологии и климатогеографическими особенностями Узбекистана.

Цель исследования изучить состояние органа зрения у детей с атопической формой БА и определить эффективные методы лечения. В исследовании участвовали 60 детей в возрасте от 3 до 14 лет, которые прошли офтальмологические, аллергологические и иммунологические обследования.

Результаты исследования показали выраженную сезонность аллергических проявлений, связанную с цветением растений, при этом основными аллергенами стали пыльца сорных трав, краевых и луговых растений. Наиболее частыми формами поражения были острый аллергический отек конъюнктивы, фолликулярный конъюнктивит, блефароконъюнктивит и сосочковый конъюнктивит. Применение Аллерген Специфической Иммунотерапии (АСИТ) и препарата оптихром продемонстрировало высокую терапевтическую эффективность (до 94,6% при профилактическом закапывании).

Выводы. Исследование показало, что у детей с атопической формой БА, аллергические поражения глаз имеют тяжёлое и затяжное течение, зависящее от сезонной активности причинных аллергенов. Комплексное лечение с использованием АСИТ и местных антигистаминных препаратов позволяет эффективно контролировать симптоматику и снижать риск осложнений.

Ключевые слова: *аллергическое поражение глаз, бронхиальная астма, кромогликат натрия.*

The relevance of the study is due to the increasing incidence of allergic diseases, their negative impact on the visual organs, especially in children with bronchial asthma (BA), which is exacerbated by the environmental and climatic conditions of Uzbekistan.

The purpose of the study was to study the state of the visual organ in children with atopic BA and to determine effective treatment methods. The study involved 60 children aged 3 to 14 years who underwent general ophthalmological, allergological and immunological examinations.

The results of the study showed a pronounced seasonality of allergic manifestations associated with the flowering of plants, while the main allergens were pollen of weeds, marginal and meadow plants. The most common forms of damage were acute allergic edema of the conjunctiva, follicular conjunctivitis, blepharoconjunctivitis and papillary conjunctivitis. The use of ASIT and the drug optichrome demonstrated high therapeutic efficacy (up to 94.6% with prophylactic instillation).

Conclusions. The study showed that allergic eye lesions in children with atopic bronchial asthma are severe and protracted, depending on the seasonal activity of allergens. Complex treatment using ASIT and local antihistamines allows for effective symptom control and a reduction in the risk of complications.

Key words: *allergic eye lesions, bronchial asthma, sodium cromoglycate.*

Тадқиқотнинг долзарблиги аллергия касалликлар билан касалланишнинг ўсиши, уларнинг кўз аъзоларига салбий таъсири, айниқса бронхиал астма (БА) бўлган болаларда кузатилаётган таъсир билан боғлиқ. Бу ҳолат Ўзбекистоннинг экологик ва иқлимий шароити билан янада кучаймоқда.

Тадқиқотнинг мақсади – атопик шаклдаги БА бўлган болаларда кўз аъзоси ҳолатини ўрганиш ва самарали даволаш усулларини аниқлашдан иборат. Тадқиқотда 3 ёшдан 14 ёшгача бўлган 60 нафар бола иштирок этган бўлиб, улар умумий офтальмологик, алергологик ва иммунологик текширувлардан ўтган.

Тадқиқот натижалари аллергия симптомларнинг аниқ мавсумийлигини кўрсатди, бу ўсимликларнинг гуллаши билан боғлиқ бўлиб, асосий алергенлар йўл-йўлакай ўтлар, қирғоқ ва тоғ ўтлари тўпланиши бўлди. Энг кўп учрайдиган касаллик шакллари шишнинг ўткир аллергия конъюнктиваси, фолликуляр конъюнктивит, блефароконъюнктивит ва сосочковый конъюнктивит бўлди. АСИТ ва оптихром препаратини қўллаш юқори терапевтик самарани (профилактик томизганда 94,6% гача) намоён этди.

Хулосалар: Тадқиқот шуни кўрсатдики, атопик шаклдаги БА бўлган болаларда аллергия кўз шикастланишлари оғир ва узоқ давом этувчи тусга эга бўлиб, алергенларнинг мавсумий фаоллигига боғлиқ. АСИТ ва маҳаллий антигистамин препаратларини ўз ичига олган комплекс даволаш симптомларни самарали назорат қилиш ва асоратлар хавфини камайтириш имконини беради.

Калим сўзлар: *кўзнинг аллергия шикастланиши, бронхиал астма, натрий кромогликат.*

Роль аллергических заболеваний приобретает в настоящее время все большее значение не только вследствие роста самой заболеваемости, но и ее воздействия на органы- мишени, в том числе и на орган зрения. Причем, клинические проявления аллергических реакций на глазах пациентов при бронхиальной астме (БА), предшествуют приступам основного заболевания.

Доля аллергических заболевания глаз в общей глазной заболеваемости с годами лишь увеличивается, в связи с чем диагностика и лечение аллергии глаз (АГ) является одной из важных проблем современной офтальмологии. Это связано, в первую очередь, с катастрофическим экологическим нарушением окружающей среды и климатогеографическими особенностями региона, приводящие к соответственным изменениям иммунного ответа организма [2].

Как известно, орган зрения, вследствие своего анатомо-топографического расположения, открыт к воздействию аллергенов - виновников, которые напрямую воздействующие на конъюнктиву глаза, где и начинается патогенетический процесс аллергизации организма [1]. АГ и ее проявления характеризуются региональными особенностями, зависящими от, преобладания тех или иных видов растений, сроков цветения аллергических растений и степени аллергенности их пыльцы. Значение исследований глазных проявлений атопической формы БА возрастает в связи с

постоянным ростом заболевания, увеличением числа больных раннего детского возраста и нарастанием тяжести течения болезни в географических зонах с сухим жарким климатом и повышенной инсоляцией.

Несмотря на наличие доступных работ, посвященных изучению АГ в Узбекистане, состояние органа зрения у детей с атопической формой БА изучалось недостаточно. В настоящее время на фармакологическом рынке Узбекистана появляются препараты для лечения аллергических заболеваний глаз, но тем не менее, вопросы лечения остаются открытыми, и не всегда являются эффективными при тяжелых формах аллергических поражений глаз.

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния органа зрения у детей при БА и пути их лечения.

Материалы и методы исследований. Под наблюдением находилось 60 больных с глазными проявлениями атопической БА в возрасте от 3 до 14 лет с длительностью заболевания от 2 месяцев до 8 лет, преобладали мальчики - 38 пациентов и 18 пациентов составили девочки. Использованы не только офтальмологические методы обследования, но и методы исследования аллергического и иммунологического статуса. К дополнительным методам обследования детей относится и использование специальной анкеты - опросника, заполнение которой, позволило выявить в 71,7% (43 пациента) наследственную отягощенность, факторы предшествующие сенсibilизации и сезонность заболевания.

Результаты и обсуждение. По результатам наших исследований сезонность проявлений клинической симптоматики выявлена у 48 пациентов (80,0%). Наш регион отличается обилием растительности, цветение которых происходит в длительный период с февраля по – ноябрь месяцы. Все это, несомненно, способствует развитию длительной сенсibilизации и развитию аллергии. На основании результатов наших исследования составлена медико- географическая карта сезонности заболеваемости и установлено, что по своим климатическим условиям и экологической обстановке регион является уникальным для высокой распространенности аллергических заболеваний (автор Бахритдинова).

По результатам наших исследований наиболее частой причиной аллергизации глаз у детей явилась пыльца сорных трав - 15 пациентов (25,0%), у 22 пациентов (36,7%) аллергия к пыльце краевых аллергенов (миндаль, чинара и т.д.), у 11 пациентов (18,3%) - к пыльце луговых трав. Полиаллергия встречалась в 38,3% случаях. Клиническая картина обусловлена аллергическим воспалением слизистых глаз, носа, носоглотки, трахеи и бронхов, реже кожных покровов и нервной системы. Самые частые клинические проявления атопической БА у детей - сочетание аллергического риносинусита, конъюнктивита и бронхиальной астмы. По нашим данным, у 50% обследованных пациентов наблюдался острый аллергический отек конъюнктивы (30 пациентов), являющийся наиболее распространенной формой поражения глаз при аллергических заболеваниях у детей в Республике, у 10 пациентов - фолликулярный конъюнктивит, у 9 - блефароконъюнктивит и у 9 - сосочковый конъюнктивит.

В республике, климата из-за длительного периода цветения растительности (8 месяцев), аллергические поражения глаз у детей имеют довольно тяжелое течение. **Острый аллергический отек конъюнктивы у детей** характеризуется гиперемией и выраженным хемозом конъюнктивы век и глазного яблока, обильным слизистым отделяемым. Конъюнктивита глазного яблока, в некоторых случаях (у 3х пациентов) сильно

отекает, увеличивается в размерах и выпадает из глазной щели, вызывая при этом осложнения вторичного воспалительного характера. При этом у пациентов возникает сильный зуд и жжение в глазах, зуд распространяется и на веки.

При фолликулярной форме аллергического конъюнктивита розовые мелкие фолликулы расположены на слизистой оболочке сначала верхней переходной складки века, затем переходят на нижнюю. В дальнейшем, процесс распространяется на конъюнктиву глазного яблока, век, лимба и сопровождается усиливающимся зудом и болью в глазах.

Блефароконъюнктивит аллергический у детей проявляется поражением кожи и краев век, а также области конъюнктивы век, слезотечением, зудом, сопровождающимся постоянным морганием и зажмуриванием глаз. При этом нужно обратить внимание на слизистые выделения из глаз и поражения кожи век, как следствие постоянного зуда, провоцирующего протирание глаз. Пациенты отмечают болезненность в органе зрения при соприкосновении со светом и на чувство инородного тела в глазах. У таких детей регистрируется снижение зрения и быстрая утомляемость глаз.

Сосочковый конъюнктивит отличается более продолжительным течением, сильным чувством зуда и нитевидным слизистым отделяемым, при удалении которого у детей происходит облегчение состояния глаз. Клинически на бледном фоне слизистой век определяются сосочки средних размеров, напоминающих картину весеннего катаракта. При аллергическом происхождении всех форм конъюнктивитов поражаются сразу оба глаза. Лечение аллергических поражений глаз у детей с атопической формой БА, прежде всего, следует начинать со своевременного выявления аллергена, с последующим его устранением. Выявление аллергена с помощью диагностических тестов, должен проводить квалифицированный аллерголог только в период ремиссии. После выявления причинного аллергена, в этот же период ремиссии, аллергологами проводится классический метод профилактической специфической гипосенсибилизации, который на сегодняшний день именуется как Аллерген Специфическая Иммунотерапия (АСИТ). Это вид лечения аллергии, в том числе БА и аллергического конъюнктивита, помогает организму привыкнуть к аллергенам и облегчить симптомы в будущем. Метод доступен и может широко применяться в клинической офтальмологии и аллергологии [3]. Он заключается в том, что больному до сезона цветения растений через определенные интервалы времени подкожно вводят стандартизированные экстракты соответствующих пыльцевых аллергенов в возрастающих дозах. Лечение начинают с наименьшей дозы в осенне-зимний период при отсутствии признаков аллергии и других интеркуррентных заболеваний. Таким образом, иммунная система вырабатывает толерантность, и, когда настоящий аллерген попадает в организм, неприятные симптомы проявляются минимально или не возникают вовсе. Проходить АСИТ-терапию могут дети старше 5 лет. Вместе с тем, важное место в лечении глазных проявлений бронхиальной астмы занимают противоаллергические средства и препараты симптоматической терапии в период обострения заболевания. На фоне десенсибилизирующих препаратов, принимаемых пациентами внутрь, назначаются лекарственные препараты местного действия - блокаторы тучных клеток и антигистаминные препараты в форме глазных капель. В период обострения аллергических конъюнктивитов нами использован препарат оптихром (кромогликат натрия). Оптихром - глазные капли, представляют собой 2% раствор Sodium Cromoglycate. Препарат закапывали по 2 капли 2- 3 раза в день в оба глаза, в зависимости от тяжести процесса. Учитывая картограмму сезонности аллергического конъюнктивита,

мы назначали закапывания уже за 2 недели до начала появления первых симптомов, что позволило существенно облегчить период обострения заболевания. Терапевтический эффект от применения оптихрома отмечался при всех клинических формах проявления аллергических поражений глаз у детей, хорошо переносился пациентами при местном закапывании и способствовал хорошему исходу заболевания.

Таким образом, обследование детей с АГ при атопической БА позволяет выявить, что в Узбекистане из-за длительного периода аллергизации организма, аллергические поражения глаз у детей имеют отягощенное течение. Глазные проявления БА проявляются в формах - острый аллергический отек конъюнктивы, фолликулярный конъюнктивит, блефароконъюнктивит и сосочковый конъюнктивит. Тяжесть клинических проявлений и течение заболевания АГ у детей зависят от причинного аллергена и степени сенсибилизации организма ребенка. Комплексное лечение детей с АГ при БА препаратом оптихром дает выраженный терапевтический эффект в 75% случаев, при профилактическом закапывании препарата эффективность достигает 94,6%. Причем, обследование детей с глазными проявлениями атопической формы БА на современном уровне диагностических и медикаментозных возможностей, позволит своевременно выявить причину возникновения заболевания, назначить эффективное лечение и снизить число осложнений. Лечение аллергических конъюнктивитов у детей должно проводиться совместно с аллергологами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ghosh D, Mersha TB. Atopic dermatitis and ocular allergy: common mechanisms and uncommon questions. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2023 Oct 1;23(5):383-389. doi: 10.1097/ACI.0000000000000931.
2. Larsen AC, Rasmussen MLR. A Patient-Centered Approach to Vernal Keratoconjunctivitis (VKC): A Podcast. *Ophthalmol Ther*. 2024 May;13(5):1061-1069. doi: 10.1007/s40123-024-00909-y.
3. Pietruszyńska M, Zawadzka-Krajewska A, Duda P, Rogowska M, Grabska-Liberek I, Kulus M. Ophthalmic manifestations of atopic dermatitis. *Postepy Dermatol Alergol*. 2020 Apr;37(2):174-179. doi: 10.5114/ada.2018.79445.
4. Raffa LH, Roblah TM, Balbaid NT, Zimmo BS, Showail MJ. Ocular manifestations of children with atopic dermatitis in Saudi Arabia. *Int J Ophthalmol*. 2023 May 18;16(5):787-793. doi: 10.18240/ijo.2023.05.17.
5. Бахритдинова Ф. А. Особенности диагностики, клиники и лечения поллинозных поражений глаз в Узбекистане // *Метод, реком. для врачей офтальмологов и аллергологов*. - 1990. - Ташкент,- с. 13.
6. Ковалевская М.А., Филина Л.А. Клинические формы глазных проявлений аллергии: возможности терапии. *Российский офтальмологический журнал*. 2020;13(1):94-101. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2020-13-1-94-101>
7. Миррахимова С.Ш., Нарзикулова К.И., Сафаров Ж.О. Оценка эффективности препарата группы натрия кромогликат при лечении аллергических конъюнктивитов. *Российский офтальмологический журнал*. 2020;13(2):36-40. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2020-13-2-36-40>